

JARDIM
BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

INDEX SEMINUM

Index Seminarum
2024-2025

Pro Mutua Commutatione Offert

**Ministério do Meio Ambiente e
Mudança do Clima**

**Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro**

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Laboratório de Sementes
Rua Pacheco Leão, 915 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ
CEP:22460-030
www.jbrj.gov.br/pesquisa/banco_sem/index.html
EMAIL: labsem@jbrj.gov.br

Presidência da República

Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima
Ministra

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Sergio Besserman Vianna
Presidente

Leonardo Tavares Salgado
Diretor de Pesquisa Científica

Marcus Alberto Nadruz Coelho
Coordenador de Coleções Vivas

Clarice Martins Ribeiro
Coordenadora de Coleções Biológicas

Antônio Carlos Silva de Andrade
Curador do Banco de Sementes

Revisão do texto

Antônio Carlos Silva de Andrade
Charles Roger da Silva
Juliana de Oliveira Corriça

Editoração

Antônio Carlos Silva de Andrade

Coletores de sementes

Fabiano Rodrigues da Silva
Ricardo Matheus

Apresentação

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) tem como finalidade promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua responsabilidade, em consonância com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O *Index Seminum* é um instrumento através do qual os Jardins Botânicos colocam à disposição dos interessados a sua coleção científica, para fins de intercâmbio sem fins lucrativos. Constitui-se num dos principais veículos de distribuição e disseminação de espécies vegetais, garantindo assim sua conservação.

O Banco de Sementes realiza o intercâmbio de sementes somente com instituições científicas públicas nacionais (jardins botânicos, universidades, centros de pesquisa, etc.) através do *Index Seminum*. O Banco de Sementes é gerenciado por seu Curador, sob a coordenação da Coordenadora de Coleções Biológicas da DIPEQ/JBRJ. A coleta de frutos e o beneficiamento das sementes é realizado pelos coletores do Laboratório de Sementes - DIPEQ - JBRJ.

Visando manter sua atualização regular e facilitar a seleção de espécies, este *Index Seminum* relaciona 103 espécies com disponibilidade de sementes, coletadas tanto no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro como em logradouros públicos e unidades de conservação.

A revisão dos nomes e autoria das espécies foi feita através da consulta a Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Acesso em: 10 dez. 2024; Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br>) e no Catalogue of Life (COL) (<https://www.catalogueoflife.org>). Segue abaixo a relação de espécies (nome científico e família) com sementes disponíveis.

O pedido de doação de sementes deve ser feito através do email bancodesementes-jbrj@jbrj.gov.br informando os nomes completos do solicitante e da respectiva instituição, o seu endereço completo e o nome da(s) espécie(s) solicitada(s).

SEMENTES DISPONÍVEIS PARA DOAÇÃO - BANCO DE SEMENTES -JBRJ

ESPÉCIE

Abarema cochliacarpus (Gomes) Barneby & J.W.Grimes

Abrus precatorius L.

Acioa longipendula (Pilg.) Sothers & Prance

Adenanthera pavonina L.

Aechmea lilacinantha Leme

Aleurites moluccanus (L.) Willd.

Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.

Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Annona mucosa Jacq.

Antrocaryon amazonicum (Ducke) B.L.Burt & A.W.Hill

Apeiba tibourbou Aubl.

Aristolochia cymbifera Mart. & Zucc.

Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.

Barbacenia purpurea Hook.

Bauhinia forficata Link

Beaucarnea recurvata (K.Koch & Fintelm.) Lem.

Bixa orellana L.

Brownea grandiceps Jacq.

Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth

Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.

Canarium ovatum Engl.

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

Cassia ferruginea (Schrad.) DC.

Cassia grandis L.f.

Cecropia glaziovii Snethl.

Cecropia hololeuca Miq.

Cedrela odorata L.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Chrysobalanus icaco L.

Copaifera lucens Dwyer

Copaifera trapezifolia Hayne

Crateva tapia L.

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

Dialium guineense Willd.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

FAMÍLIA

FABACEAE

FABACEAE

CHRYSOBALANACEAE

FABACEAE

BROMELIACEAE

EUPHORBIACEAE

SAPINDACEAE

ANACARDIACEAE

FABACEAE

ANNONACEAE

ANACARDIACEAE

MALVACEAE

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIACEAE

VELLOZIACEAE

FABACEAE

ASPARAGACEAE

BIXACEAE

FABACEAE

MALPIGHIACEAE

RUBIACEAE

BURSERACEAE

LECYTHIDACEAE

LECYTHIDACEAE

FABACEAE

FABACEAE

URTICACEAE

URTICACEAE

MELIACEAE

MALVACEAE

CHRYSOBALANACEAE

FABACEAE

FABACEAE

CAPPARACEAE

FABACEAE

FABACEAE

FABACEAE

ESPÉCIE

Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita
Dialium guineense Willd
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Erythrina fusca Lour.
Erythrina verna Vell.
Esenbeckia grandiflora Mart.
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms
Genipa americana L.
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos
Heliocarpus popayanensis Kunth
Hernandia sonora L.
Hura crepitans L.
Hyeronima alchorneoides Allemão
Hymenaea courbaril L.
Hymenaea fariana R.D. Ribeiro, D.B.O.S. Cardoso & H.C. Lima
Hymenaea oblongifolia Huber
Joannesia princeps Vell.
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
Lecythis pisonis Cambess.
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz
Luehea grandiflora Mart.
Luetzelburgia trialata (Ducke) Ducke
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Melanoxylon brauna Schott
Myroxylon peruiferum L.f.
Ormosia arborea (Vell.) Harms
Pachira aquatica Aubl.
Pachira glabra Pasq.
Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny
Parkia multijuga Benth.
Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis
Peltogyne angustiflora Ducke
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze

FAMÍLIA

FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
ROSACEAE
FABACEAE
FABACEAE
RUTACEAE
PHYTOLACCACEAE
RUBIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
MALVACEAE
HERNANDIACEAE
EUPHORBIACEAE
PHYLLANTHACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
EUPHORBIACEAE
LYTHRACEAE
LECYTHIDACEAE
FABACEAE
MALVACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE

ESPÉCIE

Physocalymma scaberrimum Pohl
Pitcairnia albiflos Herb.
Pithecellobium diversifolium Benth.
Plathymentia reticulata Benth.
Platypodium elegans Vogel
Pleroma granulatum (Desr.) D. Don
Pseudobombax munguba (Mart.) Dugand
Psidium cattleianum Sabine
Pterygota brasiliensis Allemão
Ravenala madagascariensis Sonn.
Rosenbergiodendron densiflorum (K.Schum.) Fagerl.
Salacia elliptica (Mart.) G. Don
Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes
Schinus terebinthifolia Raddi
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake
Senna appendiculata (Vogel) Wiersema
Simira alba (Mart.) Delprete, Margalho & Groppo
Smilax fluminensis Steud.
Stiffia chrysantha J.C.Mikan
Stiffia fruticosa (Vell.) D.J.N.Hind & Semir
Swartzia simplex (Sw.) Spreng.
Swietenia macrophylla King
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.
Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson
Vitex polygama Cham.
Vriesea longicaulis (Baker) Mez

FAMÍLIA

LYTHRACEAE
BROMELIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
MELASTOMATACEAE
MALVACEAE
MYRTACEAE
MALVACEAE
STRELITZIACEAE
RUBIACEAE
CELASTRACEAE
FABACEAE
ANACARDIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
RUBIACEAE
SMILACACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
RUTACEAE
LAMIACEAE
BROMELIACEAE